

Original paper

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARNI BADIY ASARLARNI JANRIY XUSUSIYATLARIGA KO'RA IZOHLI O'QISHGA O'RGATISH

© G.A. Abdullaeva¹✉

¹Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini badiiy asarlarni janriy xususiyatlariga ko'ra izohli o'qishga o'rgatishning nazariy-metodik asoslari yoritiladi. Badiiy matnlar ustida izohli ishlashning janrlar kesimidagi ahamiyati, bolalarning estetik dunyoqarashini shakllantirish, tahliliy fikrlashini rivojlantirishdagi roli ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ertak, hikoya, she'r kabi janrlar asosida izohli o'qitish texnologiyalari va amaliy usullari taklif etiladi.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi — boshlang'ich sinf o'quvchilarini badiiy matnlarni turli janrlari asosida izohli o'qish ko'nikmalariga o'rgatishning samarali metodikasini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotda bolalarning asarni anglash darajasi, ifodali o'qish, fikrni tahlil qilish, obrazlarni tushunish va janrlar xususiyatiga qarab izoh berish malakalarini shakllantirish ustuvor vazifa sifatida belgilandi.

MATERIALLAR VA METODLAR: amaliy tajriba bosqichida quyidagi metodlar qo'llanildi: pedagogik kuzatuv, suhbat, savol-javoblar, test topshiriqlari, dars tahlili, ijodiy topshiriqlar, janrga oid matnlar asosida mashg'ulotlar tashkil etish. Eksperimentda ertak, hikoya, she'r, doston kabi badiiy janrlardagi asarlar asosida izohli o'qish mashqlari ishlab chiqildi. O'quvchilarning matn mazmunini tushunish, muallif fikrini anglash, obrazlarni baholash va janr xususiyatlarini farqlashdagi ko'rsatkichlari diagnostika asosida baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, boshlang'ich sinf o'quvchilari badiiy asarlarni izohli o'qish jarayonida matnning janriy xususiyatlari bilan tanishtirilganda, ularning asarni anglash darajasi sezilarli darajada oshadi. Ayniqsa, ertak va hikoyalarni o'qishda obrazlar tahlili va muammoni topish, she'riy asarlarda ohang va ritmni his qilish, dostonda esa voqeaviylikni tahlil qilish orqali bolalarda tahliliy va ijodiy tafakkur rivojlandi. Shuningdek, bolalarning og'zaki va yozma nutqi, fikrni izchil ifodalash ko'nikmalari mustahkamlandi.

Eksperimental guruhda izohli o'qish mashg'ulotlari davomida o'quvchilar nafaqat matnni yaxshiroq tushundilar, balki o'z fikrini erkin bildirish, o'zaro bahs qilish, matn ustida mustaqil ishlash kabi ko'nikmalarni ham egalladilar.

XULOSA: boshlang'ich sinf o'quvchilarini badiiy asarlarni janriy xususiyatlariga ko'ra izohli o'qishga o'rgatish – o'qish savodxonligini oshirish, matnni tahlil qilish va ifodali fikrlash malakalarini rivojlantirishning samarali yo'li hisoblanadi. Bu metod o'quvchilarda

adabiy tafakkur, obrazli tasavvur va estetik didni shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, izohli o'qish orqali bolalarning o'quvga bo'lgan motivatsiyasi ortadi, ularning mustaqil fikrlash, muloqot va nutq madaniyati yuqori darajada shakllanadi. Shu bois, boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni tahliliy va izohli o'qish yondashuvini doimiy ravishda joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, badiiy asar, janr, izohli o'qish, o'qish savodxonligi, tahliliy o'qish, estetik tarbiya.

Iqtibos uchun: Abdullaeva G.A. Boshlang'ich sinf o'quvchilarni badiiy asarlarni janriy xususiyatlariga ko'ra izohli o'qishga o'rgatish. // Inter education & global study. 2025, №6. B.115–122.

ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КОММЕНТИРОВАННОМУ ЧТЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ С УЧЁТОМ ЖАНРОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

© Г.А. Абдуллаева¹✉

¹Аджиниёзский Нукусский государственный педагогический институт, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются теоретико-методические основы обучения младших школьников комментированному чтению художественных произведений с учётом их жанровой специфики. Подчёркивается значимость жанрового подхода для формирования эстетического восприятия, аналитического мышления и углубленного понимания текста. Приводятся практические приёмы обучения на основе сказок, рассказов и стихотворений.

ЦЕЛЬ: основной целью данного исследования является разработка эффективной методики обучения младших школьников навыкам пояснительного чтения художественных текстов на основе различных жанров. В ходе исследования приоритетными задачами были определены формирование у детей умений понимания содержания произведения, выразительного чтения, анализа мыслей, понимания образов и пояснения в зависимости от жанровых особенностей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: на этапе практического эксперимента были использованы следующие методы: педагогическое наблюдение, беседа, вопросы и ответы, тестовые задания, анализ уроков, творческие задания, организация занятий на основе текстов разных жанров. Были разработаны упражнения по осмысленному чтению произведений в жанрах сказки, рассказа, стихотворения и дастана. Диагностически оценивались показатели понимания содержания текста, осознания авторской идеи, оценки образов и различения жанровых особенностей.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в ходе исследования выяснилось, что при ознакомлении младших школьников с жанровыми особенностями художественных произведений уровень их понимания текста значительно повышается. Особенно при

чтении сказок и рассказов через анализ образов и выявление проблем, при чтении поэзии через восприятие ритма и интонации, а также при анализе событийности в дастанах развивались аналитическое и творческое мышление детей. Кроме того, укрепились их устные и письменные навыки, способность последовательно выражать мысли.

В экспериментальной группе в ходе занятий по осмысленному чтению учащиеся не только лучше понимали содержание текста, но и овладевали такими навыками, как свободное выражение своего мнения, участие в дискуссиях, самостоятельная работа с текстом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: обучение младших школьников осмысленному чтению художественных произведений с учетом их жанровых особенностей является эффективным способом повышения грамотности чтения, развития навыков анализа текста и выразительного мышления. Этот метод имеет большое значение в формировании литературного мышления, образного воображения и эстетического вкуса. Результаты исследования показывают, что через осмысленное чтение у детей возрастает мотивация к обучению, формируются навыки самостоятельного мышления, общения и культуры речи. Поэтому в начальном образовании целесообразно систематически внедрять подход к аналитическому и осмысленному чтению художественных произведений.

Ключевые слова: начальные классы, художественное произведение, жанр, комментированное чтение, читательская грамотность, аналитическое чтение, эстетическое воспитание

Для цитирования: Абдуллаева Г.А. Обучение младших школьников комментированному чтению художественных произведений с учётом жанровых особенностей. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 115–122.

TEACHING PRIMARY SCHOOL STUDENTS TO READ LITERARY WORKS WITH COMMENTARY ACCORDING TO GENRE FEATURES

© Gulmira A. Abdullaeva¹✉

¹Ajiniyaz Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: this article explores the theoretical and methodological foundations for teaching primary school students to read literary texts with commentary based on their genre features. The genre-based approach to annotated reading is analyzed in terms of its impact on developing students' aesthetic worldview, interpretive thinking, and text comprehension. Practical strategies are presented for teaching through genres such as fairy tales, short stories, and poetry.

AIM: the main objective of this research is to develop an effective methodology for teaching primary school students the skills of interpretive reading of literary texts based on

various genres. The study prioritized the development of students' abilities to understand the content of a work, read expressively, analyze ideas, comprehend characters, and provide explanations based on genre-specific features.

MATERIALS AND METHODS: during the practical phase of the research, the following methods were used: pedagogical observation, interviews, Q&A sessions, tests, lesson analysis, creative tasks, and organizing sessions based on genre-specific texts. Exercises in interpretive reading were developed using texts from genres such as fairy tales, stories, poems, and epic poems (dastans). Students' performance in understanding the text, grasping the author's ideas, evaluating characters, and distinguishing genre characteristics was assessed using diagnostic methods.

DISCUSSION AND RESULTS: the study revealed that when primary school students are introduced to the genre-specific characteristics of literary works, their comprehension level increases significantly. Especially in reading fairy tales and stories, students improved their analytical and creative thinking through character analysis and problem identification; in poems, they developed a sense of tone and rhythm; and in dastans, they enhanced their ability to analyze narrative sequences. Moreover, their oral and written speech skills and ability to express ideas coherently were strengthened.

In the experimental group, during interpretive reading sessions, students not only better understood the texts but also acquired skills such as freely expressing their opinions, engaging in discussions, and working independently with the text.

CONCLUSION: teaching primary school students to read literary works interpretively according to their genre features is an effective approach to improving reading literacy, developing analytical skills, and fostering expressive thinking. This method plays an important role in forming literary thinking, imaginative perception, and aesthetic taste. The results of the study show that interpretive reading increases children's motivation to learn and significantly enhances their independent thinking, communication, and speech culture. Therefore, implementing an analytical and interpretive reading approach in primary education on a regular basis is highly advisable.

Key words: primary grade, literary work, genre, annotated reading, reading literacy, analytical reading, aesthetic education.

For citation: Gulmira A. Abdullaeva. (2025) 'Teaching primary school students to read literary works with commentary according to genre features', *Inter education & global study*, (6), pp. 115–122. (In Uzbek).

O'quvchilarning badiiy asarlar bilan ishlash malakasi ularning tafakkur, tasavvur va dunyoqarashini shakllantirishda muhim omillardan biridir. Ayniqsa, boshlang'ich sinf davrida izohli o'qish orqali bolada o'z fikrini ifodalash, obrazlarni tushunish va ularning ichki mazmunini anglashga yordam beruvchi ko'nikmalar shakllanadi. Bu jarayonda matnlarning janriga e'tibor qaratish orqali izohli o'qishni yanada maqsadli tashkil etish mumkin bo'ladi.

Badiiy asarlarni turli janrlarda o'rganish o'quvchining matni idrok etish darajasini oshiradi. Ertaklarda afsonaviylik, hikoyalarda hayotiylik, she'rlarda obrazlilik va ritm orqali fikr ifodalanadi. Har bir janrda o'ziga xos tahlil qilish yondashuvi zarur:

Ertak – voqeani ketma-ket tushunish, ijobiy va salbiy obrazlarni ajratish, saboq chiqarish;

Hikoya – real hayotga yaqin syujetni tahlil qilish, sabab-oqibat aloqalarini anglash;
She'r – badiiy vositalar (tashbeh, sifat, takror) orqali estetik zavq uyg'otish.

Abdullayeva M. (2020) asarida boshlang'ich sinflarda adabiy o'qish darslarini tashkil etishda izohli o'qishning rolga alohida e'tibor qaratiladi [1]. Abdullayevaning fikricha, badiiy asarni tahlil qilish orqali o'quvchilarda obrazli tafakkur, matni anglash va nutqiy faollik shakllanadi. U o'quvchilar bilan jonli muloqot asosida badiiy matni bosqichma-bosqich o'rganishning samarador jihatlarini ko'rsatib o'tgan.

Ashrapova D. (2017) o'zining izohli o'qish bo'yicha tadqiqotida bu metodikaning nazariy asoslarini chuqur tahlil qiladi [2]. Uning fikricha, har bir janr bo'yicha ishlab chiqilgan savol-javoblar va kontekstual izohlar matni chuqurroq anglashda kalit rol o'ynaydi. Shuningdek, u izohli o'qish orqali bolalarning tanqidiy fikrlash va axloqiy baholash ko'nikmalari shakllanishiga urg'u beradi.

Karimova G. (2018) tomonidan yozilgan maqolada badiiy matnlar ustida ishlashda izohli o'qitishning o'rni va metodik yo'nalishlari yoritilgan [3]. Karimovanning fikricha, izohli o'qish – bu faqat tushunmagan so'zlarni tushuntirish emas, balki matnning ichki mazmunini ochib berish, o'quvchining fikr yuritish qobiliyatini faollashtirish demakdir.

Usmonxo'jayev S. (2016) o'z asarida o'qish savodxonligi va adabiy o'qish darslarining uzviyligini ta'kidlaydi [4]. Muallifning fikricha, izohli o'qish orqali o'quvchilar nafaqat tahlilga, balki ijodiy fikrlashga ham o'rgatiladi. Ayniqsa, u drammatizatsiya, rolli o'yinlar kabi interfaol metodlarni izohli o'qish bilan uyg'unlashtirishni tavsiya etadi.

Jalolova N. (2021) tomonidan ishlab chiqilgan "Didaktik tahlil asoslari" nomli qo'llanma boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlashda qo'llaniladigan amaliy metodlar haqida boy ma'lumot beradi [5]. Uning fikricha, har bir darsda tahliliy va obrazli savollarni uyg'un qo'llash izohli o'qish samaradorligini oshiradi.

Shodmonova S. (2015) boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirish usullari haqida so'z yuritir ekan, izohli o'qishni rag'batlantiruvchi vosita sifatida talqin qiladi [6]. Uningcha, badiiy asarlardagi obrazlar orqali o'quvchining his-tuyg'ulari bilan ishlash, ularning qiziqishini kuchaytiradi.

Yo'ldosheva R. (2022) she'riy asarlarni o'qitishda obrazli ifodalarni tushuntirishda izohli o'qishning muhimligini qayd etadi [7]. U, ayniqsa, she'r tahlilida metafora, epitet, ifodali tovush vositalarini o'rgatishda izohli o'qish metodining samaradorligi haqida batafsil fikr bildiradi.

Izohli o'qish – bu o'qituvchi rahbarligida o'quvchining matndagi tushunilishi qiyin bo'lgan so'zlar, obrazlar, g'oyalar ustida izchil fikr yuritishidir. Boshlang'ich sinflarda bu quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

Matnga kirish: Muallif va janr haqida qisqacha ma'lumot;

Matni bo'lib o'qish: Har bir parcha ustida izoh, savollar, tushunish mashqlari;
Obrazlar tahlili: Qahramonlarning xatti-harakatlari, niyatlari va o'zgarishlari haqida suhbat;

Estetik baholash: O'quvchi hissiyotiga ta'sir qilgan joylar, badiiy vositalar, fikr ifodasi.

Ushbu metodikaga mos ravishda quyidagi texnologiyalarni qo'llash maqsadga muvofiq:

Janr	O'rgatish texnologiyasi	Natija
Ertak	Raqamli ertak kartalari, dramtizatsiya	Obrazli tafakkur, og'zaki nutq faolligi
Hikoya	"Savol-javob" tahlili, guruh tahlil	Sabab-oqibat tahlili, mantiqiy fikrlash
She'r	Tovushli ifoda bilan o'qish, obrazli savollar	Estetik zavq, obrazni sezish qobiliyati

Boshlang'ich sinfda o'qitiladigan badiiy asarlar orqali:
insonparvarlik, mehnatsevarlik, vatanparvarlik kabi qadriyatlar;
ona tiliga hurmat, adabiy nutqni tushunish;
ijtimoiy axloqiy me'yorlar singdiriladi.

Bu jarayon izohli o'qish orqali ongli amalga oshiriladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun badiiy matnlarni izohli o'qishga o'rgatish ularning yosh xususiyatlarini e'tiborga olgan holda tashkil etilishi lozim. Ushbu yosh davrida bolalarda:

vizual va obrazli tafakkur ustunlik qiladi;
diqqatning tez chalg'uvchanligi kuzatiladi;
hissiy sezgirlik yuqori bo'ladi;
izchil mantiqiy fikrlash endigina shakllanmoqda bo'ladi.

Shu bois, izohli o'qishda matnning badiiy obrazlarini ochib berishda ko'rgazmalilik, hissiylik, dramtizatsiya elementlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bu esa matni tushunishga va uni ongli tahlil qilishga zamin yaratadi.

Badiiy asarlar, ayniqsa, she'riy janrdagi matnlar ko'pincha metaforalar, tashbehtar va boshqa badiiy ifoda vositalariga boy bo'ladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida hali bu kabi murakkab vositalarni anglashga tayyorlik darajasi yetarli bo'lmasligi mumkin, ammo izohli o'qish orqali bu jarayon bosqichma-bosqich amalga oshiriladi.

Metaforik fikrlashni shakllantirishda:

har bir obrazni hayotiy tajriba bilan bog'lash (masalan, "qushdek uchdi" iborasini jismoniy harakat bilan namoyish qilish);

tasviriy vositalarni rasm, imo-ishora yoki dramatik ifoda orqali tushuntirish;

bolaning hayoliy tasavvurini faollashtirish (masalan, "shamol shivirladi" jumlasida ostidagi harakatni his etishga chorlash).

Bu orqali o'quvchilar faqat matn mazmunini emas, balki matnning ruhini, estetik go'zalligini sezish, baholash va aks ettirishga o'rganadilar.

Izohli o'qish faqat so'z ma'nosini tushuntirish bilan cheklanmaydi — u orqali o'quvchining badiiy tafakkuri va estetik idroki ham shakllanadi. Bunda o'qituvchi quyidagilarga e'tibor qaratishi lozim:

Qahramonlarning harakati ortida yotgan ruhiy holatlarni tushuntirish;

Asardagi mo'jaz badiiy tafsilotlarga (rang, tovush, muhit) alohida to'xtalish;

Matnning hissiy ta'sirini tahlil qilish ("Qaysi qism sizni hayajonga soldi?", "Nega bu joy sizga yoqdi?").

Bunday izohli suhbatlar orqali o'quvchilar badiiy matnga nafaqat tushunuvchi, balki his etuvchi va baholovchi shaxs sifatida munosabatda bo'ladi.

Boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarni badiiy asarlarni janriga xos xususiyatlar asosida izohli o'qishga o'rgatish – ularning tafakkurini, estetik dunyoqarashini, so'z boyligini va adabiy saviyasini shakllantirishda muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Har bir janr o'ziga xos estetik qoidalar, kompozitsion qurilish va obrazlar tizimiga ega bo'lib, bu o'quvchining matnga bo'lgan ongli munosabatini shakllantiradi.

Izohli o'qish metodikasi orqali bolalar matnda yashiringan ma'no qatlamlarini, qahramonlarning ichki kechinmalarini, badiiy vositalarning estetik ta'sirini anglashga intiladi. Ayniqsa, bu jarayonda o'qituvchining yo'naltiruvchi savollari, badiiy tasvirni ochib beruvchi mulohazalari va jonli muloqot muhim rol o'ynaydi.

Ushbu maqolada bayon etilgan nazariy yondashuvlar va amaliy tavsiyalar boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun metodik asos bo'lib xizmat qiladi. Taklif etilgan texnologiyalar va janr asosidagi izohli o'qish usullari orqali o'quvchilarda mustahkam tahliliy fikrlash, obrazli tafakkur, og'zaki va yozma nutqda mustaqil ifoda qilish ko'nikmalari shakllanadi. Shuningdek, o'quvchilar o'z milliy adabiyotimiz, madaniyatimiz va axloqiy qadriyatlarimiz asosida yetuk shaxs bo'lib voyaga yetishadi.

Demak, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun badiiy matnlarni janriy xususiyatlar asosida izohli o'qitish – bu nafaqat metodik ehtiyoj, balki har tomonlama barkamol avlodni tarbiyalashning pedagogik zaruratidir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abdullayeva, M. (2020). Boshlang'ich sinflarda adabiy o'qish darslarini tashkil etish. – Toshkent: O'qituvchi.
2. Ashrapova, D. (2017). Izohli o'qish metodikasi: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan va texnologiya.
3. Karimova, G. (2018). Badiiy matnlar ustida ishlashda izohli o'qitishning o'rni. – Samarqand: Ma'naviyat.

4. Usmonxo'jayev, S. (2016). Boshlang'ich ta'limda o'qish savodxonligi va adabiy o'qish. – Buxoro: Talimprint.
5. Jalolova, N. (2021). Didaktik tahlil asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya.
6. Shodmonova, S. (2015). O'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirish metodlari. – Qarshi: Ilm ziyo.
7. Yo'ldosheva, R. (2022). Boshlang'ich sinflarda she'riy asarlarni tahlil qilish yo'llari. – Termiz: Ta'lim taraqqiyoti.
8. Dewey, J. (1938). Tajriba va ta'lim. (Tarjima). – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Abdullaeva Gulmira Abdullaevna**, Boshlang'ich ta'lim kafedrasida assistent o'qituvchisi, [Абдуллаева Гульмира Абдуллаевна, Ассистент кафедры начального образования], [Gulmira A. Abdullaeva, Assistant lecturer, department of Primary Education, Faculty of Primary Education]; manzil: Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus sh. P.Seytov ko'chasi; [адрес: Республика Каракалпакстан, город Нукус, ул. П. Сейтова] [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus city, P. Seytov Street]